

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Ahunova Marifat Khakimovna** 7
Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions
2. **Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich** 15
State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions
3. **Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli** 31
Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)
4. **Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich** 41
Yormatov Ilmidin Toshmatovich
Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education
5. **Khodjaeva Nodira** 51
Jumanova Aijan
Management and its components in tourism industry of Uzbekistan
6. **Kudbiev Davlatbay** 57
Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting
7. **Kudbieva Gulzodahon** 63
The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system
8. **Muminova Elnorakhon Abdukarimovna** 70
Solijonov Shoxruh
Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy
9. **Nosirov Ilkhom Abbosovich** 77
Management accounting reforms in modern clusters
10. **Tursunova Dilrabo** 89
Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets
11. **Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna** 97
The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports
12. **Usmanova Zulfiya Musaevna** 108
On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry
13. **Shadieva Gulnora** 117
Rustamova Zarina
The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

Citation:

Kambarov, J., Yormatov, I. (2022). Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 41-50.

Камбаров, Ж.Х., Ёрматов И.Т. (2022). Олий таълим сифатни оширишда автоматлаштирилган ва мониторинг тизимининг имкониятларидан фойдаланиш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 41-50.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090134>

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090134>

Қамбаров Жамолиддин,

Фарғона политехника институти,

Ўқув ишлари бўйича
проректори, и.ф.н., доцент,

Ёрматов Илмидин,

“Менежмент” кафедраси мудири,
и.ф.н., доцент

UDC 378.1

ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТНИ ОШИРИШДА АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ВА МОНИТОРИНГ ТИЗИМИНИНГ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация: Бутун дунёда рақамли иқтисодиётни кенг жорий қилиниши натижасида хорижда ва мамлакатимизда ўқув жараёнининг комплекс автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимлари яратилмоқда. Бундай тизимларни яратишдан кўзланган мақсад - интернет технологияларидан фойдаланилган ҳолда профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали мулоқот тизимини яратишдан иборатдир. Бундай тизим талабаларга энг муҳим ва фойдали ахборотларни тез ва сифатли етказиб бериши билан бирга таълим жараёнининг шаффофлигини ҳам таъминлайди. Профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали тезкор мулоқот тизимини яратилиши эса вузудга келадиган муаммоларни тезда бартараф этиши имконини беради.

Таълим тизимини бошқаришда ва замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланишида Фарғона политехника институтида локал ҳолда ташкил этилган автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимидан фойдаланишни тавсия қиламиз.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, интернет технологиялар, ахборот тизими, ўқув материаллари, бошқарув органлари, услубчи, ўқув режа, тест тузиши,

ўқув дастури, гуруҳнинг веб-сайти, ўқув стандартлари, масофавий ишлаш, веб-интерфейс, интернет-кафелар, рейтинг тизими, электрон журнал.

Kambarov Zhamoliddin,

Fergana Polytechnic Institute, Vice-Rector for Academic Affairs, Candidate of Economics, Associate Professor

Yormatov Ilmidin,

Head of the Department of Management, Candidate of Economics, Associate Professor

USING THE CAPABILITIES OF AUTOMATED AND MONITORING SYSTEMS TO IMPROVE THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION

Annotation: *As a result of the widespread introduction of the digital economy around the world, complex automated education and monitoring systems of the educational process are being created abroad and in our country. The purpose of creating such systems is to create a system of communication via the Internet between teachers, students and their parents and the education management system using Internet technology. Such a system not only provides students with the most important and useful information quickly and efficiently, but also ensures the transparency of the educational process. The creation of a system of rapid communication via the Internet between teachers, students and their parents, as well as the education management system will allow to quickly eliminate the problems that arise.*

We recommend the use of an automated education and monitoring system established locally at the Fergana Polytechnic Institute in the management of the education system and the use of modern information and communication technologies.

Keywords: *digital economy, internet technology, information system, training materials, governing bodies, methodologist, curriculum, test design, curriculum, group website, training standards, remote work, web interface, internet cafes, rating system, electronic journal.*

Камбаров Жамолиддин,

*Ферганский политехнический институт,
проректор по учебной работе, к.э.н., доцент*

Ёрматов Илмидин

заведующий кафедрой менеджмента, к.э.н., доцент

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И МОНИТОРИНГОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

Аннотация: *В результате повсеместного внедрения цифровой экономики во всем мире за рубежом и в нашей стране создаются комплексные автоматизированные системы обучения и мониторинга образовательного*

процесса. Целью создания таких систем является создание системы связи через Интернет между учителями, учениками и их родителями и системой управления образованием с использованием Интернет-технологий. Такая система не только быстро и качественно предоставляет студентам самую важную и полезную информацию, но и обеспечивает прозрачность учебного процесса. Создание системы оперативной связи через Интернет между учителями, учащимися и их родителями, а также системы управления образованием позволит оперативно устранять возникающие проблемы.

Мы рекомендуем использовать автоматизированную систему обучения и мониторинга, созданную на месте в Ферганском политехническом институте, для управления системой образования и использования современных информационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, интернет-технологии, информационная система, учебные материалы, органы управления, методист, учебная программа, дизайн тестов, учебная программа, групповой сайт, стандарты обучения, удаленная работа, веб-интерфейс, интернет-кафе, рейтинговая система, электронный журнал.

Кириш

Таълим сифатини ошириш нафақат дарс бериш ёки ўқитиш жараёнида балки илғор ахборот коммуникация технологиялари натижасида ҳам амалга ошириб келинмоқда. Ҳозирда ўқитишнинг масофавий шакллари дунё бўйлаб кенг тарқаб келмоқда.

Олий таълим муассасаларида замон билан ҳамнафас таълим тизимини яратиш, албатта илғор жаҳон технологияларидан самарали фойдаланишни тақозо қилади. Бундай тизимни яратиш учун таълим муассасасини ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда дунё ахборот тизимлари билан боғлаш ва уларнинг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида таълим муассасасида локал компьютер тармоғи яратилиб, улар халқаро интернет тармоғига доимий равишда уланиши лозим.

Барча жараёнлар жадал ривожланаётган ҳозирги даврда мамлакатимиз таълим тизимида ҳам бошқа соҳалардагидек ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Таълим муассасаларининг моддий-техника таъминоти такомиллаштирилмоқда, жумладан, ахборот-коммуникация технология воситалари билан таъминланмоқда.

Профессор-ўқитувчилар томонидан талабаларга янги педагогик ва ахборот технологиялари асосида билим берилиши, талабалар билимини рейтинг тизими асосида баҳолаш таълим сифати ва самарадорлигини оширишга замин бўлмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Хорижда ва мамлакатимизда ўқув жараёнининг комплекс автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимлари яратилмоқда. Бундай тизимларни яратишдан кўзланган мақсад - интернет технологияларидан фойдаланилган ҳолда профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари

хамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали мулоқот тизимини яратишдан иборатдир. Бундай тизим талабаларга энг муҳим ва фойдали ахборотларни тез ва сифатли етказиб бериш билан бирга таълим жараёнининг шаффофлигини ҳам таъминлайди. Профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали тезкор мулоқот тизимини яратилиши эса вужудга келадиган муаммоларни тезда бартараф этиш имконини беради.

Таълим тизимини бошқаришда ва замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланишда Фарғона политехника институтида локал ҳолда ташкил этилган автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимидан фойдаланишни тавсия қиламиз. Бундай тизимни шу кунга қадар Тошкент давлат иқтисодиёт университетида қўлланиб келинмоқда. Ушбу тизимдан фойдаланиш таълим сифатини бошқаришда жуда кенг имкониятлар тақдим этади. Автоматлаштирилган тизимни жорий этиш қўйидагиларни самарали бошқариш ва ташкил қилиш имконини беради.

1. Ўқув материалларини бошқариш:

– ўқув материаллари базасини яратиш учун турли манбалардан фойдаланиш мумкин;

– ўқув курслари ўқитувчилар томонидан яратилиши мумкин. Қулай шаблонлар ва таҳрирлаш воситалари тезда курсларни яратиш ва уни тизимга жойлаштириш имконини беради;

– ўқув материалларини ва мултимедиани тўғридан-тўғри интернетдан ишга тушириш мумкин;

– халқаро стандартлардан фойдаланилгани учун бошқа ўқув муассасалари томонидан яратилган материалларни ишга тушириш имконини беради;

– ўқув ва бошқа материаллар маҳаллий таълимни бошқарув органлари томонидан жўнатилиши мумкин;

– ўқув бўлими ўқув материалларини осон бошқариши, шунингдек, улардан энг яхшилари интернет орқали бошқа ўқитувчиларга ҳам жўнатиши мумкин;

– ўқув материалларини излаш ва жойлаштириш жуда қулай ҳолатда амалга оширилган;

– ўқув материаллари ва топшириқлари талабаларга чоп этилиши ва тарқатилиши ёки интернет орқали жўнатилиши мумкин.

2. Ўқув режаларини бошқариш:

– услубчилар тизимдаги ўқув режаларидан фойдаланишлари ёки улар асосида ўзининг ўқув режаларини тузиши мумкин;

– ўқув ташкилотининг амалдаги ўқув режаларини тизимга киритиш имконияти мавжуд;

– тасдиқланган маҳаллий ўқув режалари интернет орқали марказлаштирилган ҳолда тарқатилиши мумкин;

– алоҳида талабага ёки ўқув гуруҳига шахсий ўқитиш режасини белгилаш мумкин.

3. Баҳолаш ва тест олиш:

– тестлар педагоглар томонидан тузилиши ёки ташқаридан ишга туширилиши мумкин, шунингдек интернет орқали маҳаллий таълимни бошқариш органлари томонидан юборилиши мумкин;

– тест тузишда турли шаблонлардан фойдаланиш мумкин (битта тўғри жавобни танлаш, бир нечта тўғри жавобни танлаш, исталган шаклда тўғри жавобни киритиш);

– педагог талабанинг топшириқни бажаришини баҳолашда автомат баҳолаш, қўлда баҳолаш ёки улардан биргаликда баҳолаш усулларида фойдаланиши мумкин (охирги ҳолатда автомат баҳолашга киритилган тузатишга изоҳ берилиши керак).

4. Дарсга қатнашиш ва ўзлаштириш бўйича ҳисобот:

– талабанинг дарсга қатнашиши ва ўзлаштиришини унинг олган баҳоси ёки ўқув дастури режасини бажарилиши кўрсаткичлари орқали кузатиш мумкин;

– дарсга қатнашиш ва ўзлаштиришни баҳолашнинг бир қанча параметрларидан фойдаланиш имконияти мавжуд;

– талабанинг дарсга қатнашиши ва ўзлаштириши тўғрисидаги маълумотлар баҳоланган вақтда киритилади.

5. Бўлим ёки гуруҳнинг веб-сайти:

– бўлим ёки гуруҳнинг веб-сайтига янгиликлар, мустақил иш учун топшириқлар, тестлар ва талаба тўғрисидаги маълумотлар осон киритилади;

– ўқув юрти веб-сайтини осонгина янгилаш мумкин, яъни уни янгиликлар, тадбирлар тўғрисида ва бошқа ахборотлар билан тўлдириб туриш имконияти мавжуд.

Агар таълим жараёнида автоматлаштирилган тизим қўлланилса, у қуйидаги афзалликларни беради:

1. Ўқитувчилар учун:

– талабалар билан мулоқотни енгиллаштирувчи замонавий ўқитиш усулларида фойдаланиш;

– ўқув материалларини ўз вақтида ва манзилли тарқатиш;

– ўқув стандартлари, топшириқлари ва режалари ўртасидаги мосликни таъминлаш;

– бажарилган ишларга текшириш ва уларга баҳолар қўйиш: автомат равишда, қўлда, комбинациялашган (охирги ҳолатда автомат баҳолашга киритилган тузатишга изоҳ берилиши керак);

– турли талабаларга ёки талабалар гуруҳлари ўқишига дифференциал ёндашиш;

– махсус ўқув материалларига тез ва осон кириш;

– материаллардан одатдаги форматларда (PowerPoint, Word, Excel, вебсаҳифа) стандарт веб-технологиялардан қулай фойдаланиш. электрон ўқув материаллари ва улар учун текшириш топшириқларини интеграциялаш;

– талабалардан ва уларнинг ота-оналаридан тезда жавоб келиши;

– талабалар ўзлаштириши тўғрисида статистик маълумотлар ва ҳисоботни автомат равишда олиб борилиши;

– тизим билан тармоқдан ташқарида ишлаш ва кейинчалик тармоққа уланиб маълумотларни синхронлаштириш.

2.Талабалар учун:

- қизиқарли, долзарб ва мазмунли ўқув материаллари;
- янги билим соҳасини ўзлаштириш ва янги кўникмаларни ҳосил қилиш (технология, дастурий таъминот, интернет);
- бошқа талабалар билан интернет орқали масофавий биргаликда ишлаш;
- қолдирилган дарсларни ўзлаштириш учун ва қўшимча таълим учун яратилган катта имкониятлардан фойдаланиш;
ўқув жараёнига тез қўшилиш имконияти;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўқув материаллари ва тестларга кириш.

3.Ота-оналар учун:

- исталган пайтда ўқув материаллари, топшириқлар, ҳисоботлар муддати, баҳолар ва ўқитувчилар маслаҳатларини кўриш;
- ота-оналар мажлисларига боғлиқ бўлмаган, фарзандининг ютуқ ва камчиликларини доимий равишда кузатиб бориш;
- веб-интерфейс орқали исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан), исталган жойдан ва исталган вақтда осон кириш.

4.Ўқув юрти учун:

- долзарб ва истиқболли масалаларни ечиш (ислоҳот, таълимстандартлари, таълим масалалари ва режалари);
- ўқитишнинг ташқи ва ички талабларга мослиги ёки ўзининг масалаларини ва таълим стандартларини аниқлаш;
- замонавий таълим ташкилоти учун зарур бўлган янги концепцияларни тадбиқ қилиш;
- ўқув юрти веб-боғланмасини ташкил қилишнинг осонлиги. Унда алоҳида гуруҳлар ва бошқалар учун янгиликлар, эълонлар, лойиҳалар, ўқув материаллари эълон қилиниши мумкин;
- ўқув жараёнларини бошқариш ва қарорлар қабул қилишга ёрдам берадиган турли статистик маълумотлар;
- ўқув юртининг серверида тизимни оддий қўллаш; бошқаришнинг осонлиги.

5.Таълимни бошқариш тизими учун:

- ўқув стандартлари, ўқув режалари, услубий йўриқномалар, ўқув материаллари ва тестларни марказлаштирилган ҳолда тарқатиш;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғиш;
- жойлардан энг яхши ишланмаларни йиғиш ва уларни бошқа таълим муассасаларига юбориш;
- ўқув режалари ва унга мос материалларни бутун ҳудудга (туман, шаҳар, вилоят ёки мамлакатга) тармоқ орқали тарқатиш. Бу ўз навбатида материалларни

чоп этиш, ўқув режаларини янгилаш ва тарқатишга кетадиган харажатларни сезиларли даражада қисқартиради.

Ушбу тизимда таклиф этилган электрон журналдан фойдаланиш ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда кенг имкониятлар яратади:

- рейтинг тизими асосида бажарилган топшириқларни текшириш ва уларни баҳолаш (автомат равишда, қўлда, комбинациялашган ҳолатда амалга оширилади);
- рейтинг тизимида баҳолаш профессор-ўқитувчилар томонидан қандай амалга оширилаётганини таҳлил қилиш;
- таълимнинг шаффофлигини таъминлаш;
- турли ҳисоботларни тезкор олиш;
- профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамдатаълимни бошқариш тизими билан узлуксиз тезкор алоқани ўрнатиш;
- профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўзларига тааллуқли ахборотларни кўриш;
- ота-оналар мажлисларига боғлиқ бўлмаган, фарзандининг ютуқ ва камчиликларини доимий равишда кузатиб бориш;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўзларига тааллуқли маълумотларни кўриш.

Электрон журналдаги маълумотлар асосида бир қанча бошқа ҳужжатлар ҳам автомат равишда шаклланади, жумладан, рейтинг қайдномаси, турли ҳисоботлар ва бошқалар.

Электрон журнал бир қанча афзалликларга эга:

1. Профессор-ўқитувчилар учун:

- рейтинг тизими асосида бажарилган топшириқларни текшириш ва уларга баҳолар қўйиш (автомат равишда, қўлда, комбинациялашган, охириги ҳолатда автомат баҳолашга киритилган тузатишга изоҳ берилиши керак);
- профессор-ўқитувчиларни турли ҳисоблашлардан холос этади;
- турли ҳисоботларни тезкор шакллантиради;
- профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида узлуксиз тезкор алоқани ўрнатади;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғади;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўзи машғулот ўтказадиган талабаларга тегишли маълумотларни кўриш;
- бошқаришни осонлаштиради.

2. Талабалар учун:

- талабаларни турли ҳисоблашлардан холос этади;
- талабалар билан профессор-ўқитувчилар ва таълимни бошқариш тизими ўртасида узлуксиз тезкор алоқани ўрнатади;

- қолдирилган дарсларни ўзлаштириш учун ва қўшимча таълим учун яратилган катта имкониятлардан фойдаланиш;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўзига тегишли маълумотларни кўриш.

3. Ота-оналар учун:

- ота-оналарни турли ҳисоблашлардан холос этади;
- ота-оналар билан профессор-ўқитувчилар ва таълимни бошқариш тизими ўртасида узлуксиз тезкор алоқани ўрнатади;
- ота-оналар мажлисларига боғлиқ бўлмаган, фарзандининг ютуқ ва камчиликларини доимий равишда кузатиб боради;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) фазандига тегишли маълумотларни кўриш.

4. Ўқув юрти учун:

- рейтинг тизимида баҳолаш профессор-ўқитувчилар томонидан қандай амалга оширилаётганини таҳлил қилади;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғиш
- турли ҳисоботларни тезкор шакллантиради;
- ўқув жараёнларини бошқариш ва қарорлар қабул қилишга ёрдам берадиган турли статистик маълумотларни олиш;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) таълим муассасаси талабаларига тегишли маълумотларни кўриш ва қарор қабул қилиш бошқаришни осонлаштиради.

5. Таълимни бошқариш тизими учун:

- таълимни бошқариш органларини турли ҳисоблашлардан холос этади;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғиш;
- турли ҳисоботларни тезкор шакллантиради;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) таълим муассасаларига тегишли маълумотларни кўриш ва қарор қабул қилиш;
- бошқаришни осонлаштиради.

Ахборот коммуникацион-технологияларидаги жадал ривожланиш электрон таълимни сезиларли даражада ошириш имкониятини яратмоқда. Бунда билим олиш ва олинган билимни текширишда замонавий автоматлаштирилган тизим ва усуллардан фойдаланиш, таълим тизими ривожланишининг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Натижалар маълумотлар базасида сақланади, шунингдек, уни чоп этиш ҳам мумкин. Тест саволлари қуйидагича шакллантирилади: ҳар бир савол 4 та муқобил жавоб билан ўқитувчи томонидан тузилади ва базага киритилади.

Фойдаланувчилар тез ва ҳеч қийинчиликсиз ўз билимларини аниқлаши мумкин. Уларга бир ёки бир неча маротаба тест топшириш имконини бериш мумкин.

Тест натижалари тўғридан-тўғри автомат равишда электрон журналда акс этирилади. Тест қайта топширилса, аввалги натижалар ҳам журналда акс этади, аммо ҳисоблашларда охириги натижа инобатга олинади.

Хулоса ва таклифлар

Ўқув жараёнининг комплекс автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимини таълим муассасаларида, малака ошириш ва қайта тайёрлаш ҳамда масофавий таълимда фойдаланиш таълим сифати ва самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Airaj, M. (2017). Enable cloud DevOps approach for industry and higher education. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 29(5), e3937.
2. Serhani, M. A., Bouktif, S., Al-Qirim, N., & El Kassabi, H. T. (2019). Automated system for evaluating higher education programs. *Education and Information Technologies*, 24(5), 3107-3128.
3. Yormatov IT, Tolibov IS (2018) The concept of building management by influence of innovation on change of organizational structure and production structure of the enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 256-263. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.43>
4. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Гуляев, Г. Ю. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
5. Белова, С. Н. (2017). *Теоретико-методические основания формирования компетентности преподавателей в области внутривузовского оценивания качества образовательного процесса* (Doctoral dissertation, СН Белова).
6. Ёрматов, И.Т. (2021). Таълим сифатини оширишга қаратилган меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларни таълимда илғор педагогик технологияларни қўллашнинг айрим масалалари. *Кимё, озиқ-овқат ҳамда кимёвий технология маҳсулотларини қайта ишлашдаги долзарб муаммоларини ечишда инновацион технологияларнинг аҳамияти. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари, Наманган, 2021, 23-24 ноябрь, 227-229 бет.*
7. Зиёдинова, Н. З. К., Толибов, И. Ш. и др. (2019). О некоторых вопросах противодействия коррупции в Узбекистане. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (135)).
8. Исманов, И., & Ёрматов, И. (2021). Фарғона политехника институтида сифатли таълимни ривожлантириш масалалари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(2), 39-50.
9. Камбаров, Ж. Х. (2016). Инқирозга қарши инновацион механизмни такомиллаштириш. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (4), 8-15.

10. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
11. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (11-5), 955-958.
12. Левина, Е. Ю. (2008). Диагностика качества обучения в современном вузе на основе информационно-экспертной системы. *Казанский педагогический журнал*, (3), 43-51.
13. Садулаева, Б. С., & Исакиева, З. С. (2019). О развитии ИКТ-компетентности организаторов образовательного процесса в вузе. *Мир науки, культуры, образования*, (3 (76)), 253-255.
14. Тоштемирова С. А., Мухаммадиев Л. Ф. (2021). Таълим сифати бошқаруви ва бу йўналишдаги халқаро моделларнинг ўзига хос хусусиятлари. *Academic research in educational sciences*. 2. (3).
15. Хильченко, Л. Н., Баженов, Р. И., & Кириллова, Д. А. (2015). Мониторинг качества высшего профессионального образования: проблемы и перспективы. *Russian*

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: [@Alferganus_ltd](https://t.me/Alferganus_ltd)

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph.

Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.
Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал
соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

